

O DILEMA DA LITERATURA NA ESCOLA: ENTRE O CONCEITO ARTÍSTICO E A INSTRUMENTALIZAÇÃO UTILITÁRIA

Marissol Ferreira Batista Cavalcanti⁵⁸

Resumo: A literatura, ao adentrar o espaço escolar, frequentemente enfrenta o dilema entre sua dimensão estética e sua utilização instrumental. A presente pesquisa, de caráter qualitativo e natureza analítico-reflexiva, tem como objetivo discutir os efeitos da instrumentalização da literatura no contexto escolar e refletir sobre as implicações pedagógicas que afastam o texto literário de sua função artística e humanizadora. O estudo integra uma pesquisa de mestrado em andamento que investiga a formação do mediador de leitura literária na perspectiva do letramento literário. O referencial teórico ancora-se nos estudos de Cosson (2009, 2021), Rouxel (2013), Lajolo (2009), Zilberman (2009), Durão (2017) e Britto (2015), os quais permitem compreender as tensões entre a fruição estética e a pedagogização do texto literário. A análise da seção ora apresentada problematiza a tendência da escola em tratar o texto literário como ferramenta auxiliar de ensino linguístico, histórico ou moral, negligenciando sua potência estética e simbólica. A metodologia baseia-se em revisão teórica e análise reflexiva da prática profissional da pesquisadora enquanto bibliotecária escolar, articulada a memórias de leitura e observações de campo. Os resultados parciais evidenciam que a presença do literário nas escolas ainda é marcada por uma concepção utilitarista, que transforma a literatura em mero suporte para o ensino de habilidades gramaticais. Essa abordagem fragiliza a mediação literária e compromete a formação de leitores críticos e sensíveis. Conclui-se, até o momento, que o resgate da literatura como arte — e não como instrumento — é fundamental para o desenvolvimento do letramento literário e da sensibilidade estética no ambiente escolar.

Palavras-chave: leitura; mediação de leitura; letramento literário; formação docente; fruição estética.

⁵⁸ Mestranda no Programa de Pós-Graduação em Estudos Linguísticos, Universidade Federal de Uberlândia (UFU). Marissolfbc@gmail.com.